

TRAJETÓRIA EM PARÁBOLAS: EXPLORANDO O GRÁFICO DA FUNÇÃO QUADRÁTICA COM UMA CATAPULTA

Ismael Junio Ramos Machado^{1a}; Pedro Henrique Souza Cardoso^{1b}; Santiago Francisco Cabral de Souza^{1c}; Lucyjane de Almeida Silva^{1d}; Ceila de Brito Dias^{2e}

¹ Universidade Federal de Jataí, Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas (ICET), Jataí- GO, Brasil

² Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Jataí-GO, Brasil

Área: Matemática/ Graduação

Neste trabalho descrevemos uma experiência vivida durante a participação no Projeto Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). No 2º bimestre de 2025, foram construídas, com base nos projetos e didáticas da coordenação de um Centro de Ensino de Período Integral (CEPI), duas catapultas de madeira, devido à feira de tema medieval realizada na escola. A construção das catapultas foi desenvolvida com uma turma do segundo ano do ensino médio onde utilizamos materiais disponíveis na região. Com o passar dos dias nós fomos aprimorando cada vez mais as duas catapultas. Na construção, foram utilizadas tábuas de madeira vindas de pallets que estavam no CEPI há algumas semanas, pregos, cola de madeira, elásticos para tensionar a alavanca da catapulta, parafusos para prender os elásticos na ponta da alavanca, mini ganchos de metal que foram colocados de forma parecida com os parafusos para segurarem os elásticos da alavanca na base da catapulta, uma fechadura de ferrolho utilizada em portas para prender a alavanca já tensionada e uma barra de metal cilíndrico para girar a alavanca da catapulta, o qual foi posto com parafusos nas pontas para prendê-lo e elásticos para prender a alavanca e torná-la móvel para seu funcionamento. O funcionamento das catapultas consiste em um mecanismo para lançamento de objetos e, durante as atividades, utilizamos esse mecanismo para observar a trajetória descrita por objetos lançados. No fim da sua criação, as catapultas foram apresentadas na feira medieval e na gincana do CEPI para o lançamento de balões cheios d'água no gramado de apresentações da escola. Durante a apresentação foi possível analisar a trajetória dos balões, sendo notável a trajetória parabólica descrita quando lançados pela catapulta, assemelhando-se assim a um gráfico de uma função quadrática. Dessa forma, mostramos aos alunos que, ao ser lançado, o balão descreve no ar uma trajetória parabólica e atinge sua altura máxima no vértice da parábola e, assim, a partir da física do lançamento e a matemática da função quadrática explicamos o comportamento dos projéteis lançados pela catapulta.

Palavras-chave: Educação matemática; Ensino de física; Função quadrática; Lançamento de projéteis; Trajetória parabólica.

a: ismaelmachado@discente.ufj.edu.br
b: pedro_henrique212@discente.ufj.edu.br
c: santiago.souza@discente.ufj.edu.br
d: lucyjane.silva@ufj.edu.br
e: ceilajathay18@gmail.com